

La Segunda Guerra Mundial y los genocidios perpetrados contra los gitanos en Europa (I)

JOSÉ RAMÓN ÁLVAREZ LAYNA

"[...] Y volví mis ojos sobre todas las iniquidades que se cometen bajo el sol: Ahí estaban las lágrimas de los oprimidos, y no tienen consuelo. La fuerza estuvo del lado de los opresores, y no hay consuelo. Entonces tuve por más felices a los muertos, que ya no estaban, que a los vivos, porque los últimos todavía tenían que estar aquí; y tuve por más felices aún a los que no habían existido nunca, porque jamás supieron de las infamias que se cometen bajo el sol".

Eclesiastés.

Presentación

Parece claro que la persecución, la segregación y el asesinato de decenas de miles de gitanos en la Europa de los años treinta y cuarenta del siglo veinte, sigue siendo un asunto ciertamente oscuro desde el punto de vista historiográfico. De hecho, las publicaciones en relación con los diferentes genocidios que distintos estados europeos perpetraron a lo largo de la Segunda Guerra Mundial contra la población gitana del continente, no son

numerosas ni amplias. Se trata, desde luego, de un asunto complejo en términos morales, legales o históricos. Además, a las dificultades apuntadas, hay que sumar la dispersión de las fuentes, que están disponibles en distintas lenguas europeas. Las mismas fuentes, a sus diferentes niveles, han sido trabajadas ya en parte por los historiadores, principalmente en lengua alemana y en lengua inglesa, aunque también existen aportaciones relevantes en francés, rumano, o húngaro. En su caso, las lenguas en las que han aparecido más

y mejores publicaciones en relación con el asunto son el alemán, el inglés y el francés, habiendo seguido por lo demás cada una de las historiografías nacionales citadas su propio itinerario entre el olvido y la memoria. En términos generales, se haría preciso subrayar la importancia que para la investigación han tenido aquí las décadas de los años setenta y noventa del siglo veinte por diferentes razones. Es así que en los años setenta del siglo veinte comienzan a aparecer en la historiografía internacional algunos títulos que abordan la cuestión del asesinato en masa de gitanos en la Europa de los años cuarenta, todo tras décadas de silencio¹. Desde luego, algunos de esos títulos de los años setenta, deben sumarse a otros de la década de los noventa del siglo pasado, que es una década que nos deja más fuentes estudiadas y más bibliografía, y una década en la que también es conveniente poner a un lado la que se ha conocido como historiografía militante². De modo ahora menos general, corresponde comentar que en español sí aparecieron algunas obras que citaron³ o trataron la cuestión en los años setenta⁴. Con todo, a pesar de todo ello hay que decir que en términos académicos, la producción de artículos u obras más amplias respecto de los genocidios perpetrados contra los gitanos en la Europa de los años cuarenta, no ha estado después en español al nivel de lo que se puede encontrar en alemán, en inglés o en francés.

Sin excesivas pretensiones, el estudio que aquí se ofrece pretende introducir al lector en la cuestión, para, sobre un primer esfuerzo de documentación, poner ante sus ojos lo más relevante del problema, atendiendo siempre a la idea de vertebrar el texto sobre criterios de fondo relativos a soberanía y a responsabilidad.

Introducción

En primer lugar, los breves apuntes que anteceden aquí al cuerpo de nuestra aportación, ofrecen alguna información en relación con

el modo en el que ni los estudios históricos, ni la justicia internacional, ni los mecanismos de compensación para capítulos semejantes, parecen haber actuado de manera correcta en el caso de los gitanos europeos.

Estamos ante una situación de ausencia de justicia que en parte tiene que ver con la dificultad que cualquier estado soberano actual debería afrontar a la hora de investigar y castigar estos crímenes, unos crímenes que fueron llevados a cabo en términos tanto imperiales como internacionales modernos

Si los estudios históricos no han comenzado a alcanzar relevancia hasta la década de los noventa del siglo veinte, lo mismo puede venir a decirse en relación a la justicia internacional o a los posibles mecanismos que pudieran eventualmente articular alguna forma de compensación para los gitanos de Europa. De hecho, fue sólo en enero de 1991, cuando la opinión pública alemana tomó conciencia de que alguna justicia se había hecho en relación con la política impuesta por el III Reich a los gitanos del continente. Entonces, los tribunales de Siegen condenaron a cadena perpetua al guardia del campo gitano de Auschwitz-Birkenau Ernst-August Köning, que prefirió el suicidio al cumplimiento de la condena⁵. Ahora, incluso cuando el caso de Ernst-August Köning se sitúa en una línea más larga de evolución judicial respecto de la cuestión para el caso de Alemania⁶, es apropiado decir que no puede hablarse de lo mismo ni para todos los territorios que un día estuvieron bajo el III Reich, ni para otros estados que mantuvieron acuerdos internacionales de alianza con la Alemania nacional-socialista. Estamos en consecuencia ante una situación de ausencia de justicia que en parte tiene que

ver con la dificultad que cualquier estado soberano actual debería afrontar a la hora de investigar y castigar estos crímenes, unos crímenes que fueron llevados a cabo –desde los puntos de vista de la soberanía y de la responsabilidad–, en términos tanto imperiales como internacionales modernos.

En sí, el siglo veinte se ha llamado ya “el siglo del genocidio”⁷, aunque de todos los genocidios perpetrados en el tiempo moderno-industrial, el ejecutado durante la Segunda Guerra Mundial es el más sofisticado. Entender su tiempo histórico, supone comprender la dimensión industrial de la Primera Guerra Mundial, para poderla oponer a la dimensión total que cobró la segunda conflagración mundial. Y así, los aspectos industriales y totales son esenciales para comprender la activación del totalitarismo nacional-socialista en lo tocante también a políticas de exterminio⁸. Obviamente, en una intervención de semejante magnitud contra los gitanos del continente, se reconoce la participación de una maquinaria compuesta por los científicos involucrados en la ciencia racial del tiempo, por el personal de los campos de concentración y de exterminio, por los miembros de los cuerpos específicos dedicados a la cuestión y la administración civil correspondiente, por los responsables de las deportaciones o por las policías y las administraciones locales⁹.

Seguidamente, corresponde recuperar los últimos de los grupos citados de manera inmediatamente anterior para comprender algo más en relación con lo ocurrido con los gitanos en el tiempo del que hablamos. De manera efectiva, la persecución de los judíos juega un papel central en las políticas del III Reich por motivos de tipo religioso, moral, intelectual, ideológico, político, o por motivos relativos a las necesidades de articulación del estado totalitario entre otros. El caso de los gitanos, no es el mismo, y en el estudio de los genocidios perpetrados contra los gitanos en la Europa de la Segunda Guerra Mundial, debe de hacerse énfasis en el papel particularmente relevante que tuvieron los científicos racistas, las policías y las administracio-

nes locales de buena parte del continente. La cuestión es fundamental en el estudio, dado que en el caso de las persecuciones, los procesos de segregación y los asesinatos de gitanos en toda Europa, encontramos aspectos “científicos”, ideológicos, políticos, legales, criminales, represivos o de relaciones locales que complican y obstaculizan la investigación en términos históricos y judiciales¹⁰. Desde luego y así las cosas, la compensación a los gitanos de Europa no fue una prioridad en ningún sentido después de 1945, ya que las nuevas administraciones surgidas de la derrota del III Reich mostraron siempre poco interés en hacer valer los derechos de los gitanos del continente. Consecuentemente con lo anterior, y pese a existir evidencias de tipo histórico que apuntan hacia el derecho de los gitanos europeos a una compensación, ésta no ha llegado nunca todavía¹¹.

Más allá, tenemos que decir que el artículo que sigue se detiene en un apunte acerca de lo ocurrido con los gitanos en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. El mismo apunte, pasará por Albania, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, Dinamarca, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Rumanía, la Unión Soviética y Yugoslavia.

Albania

Parece que las autoridades italianas que dominaban Albania en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial no pusieron un particular celo en la persecución de los gitanos. Aunque algunas fuentes hablan de algún esfuerzo de internamiento, lo que parece seguro es que en ningún caso las autoridades dedicaron al asunto más atención que en la propia Italia¹².

Alemania

Las fuentes que permiten al investigador acercarse al estudio de los gitanos en la Ale-

mania nacionalsocialista y en la Europa del III Reich, toman frecuentemente la forma de cartas, de documentos administrativos y de textos legales. En consecuencia, vemos de fondo un problema de oposición con el estado moderno alemán y su configuración a un lado y con los gitanos y su cultura a otro lado. Desde el establecimiento del estado moderno alemán en el siglo diecinueve, la discriminación contra los gitanos sigue una línea de continuidad que atraviesa diferentes etapas. De hecho, las ideas de clasificación modernas¹³ unidas a una ciencia moderna que a partir del siglo diecinueve se muestra más proclive al tratamiento científico de la noción de raza¹⁴, son cuestiones que aparecen como trasfondo cultural vinculado al problema ya mencionado de la oposición del estado moderno respecto de los gitanos. Por su parte, el estado moderno alemán, surge y se industrializa de manera acelerada en la segunda mitad del siglo diecinueve, resultando necesario apuntar dos características que son propias y significativas de su desarrollo histórico: De un lado, el autoritarismo y de otro lado, la heterogeneidad heredada del periodo medieval al moderno-preindustrial¹⁵.

Desde el establecimiento del estado moderno alemán en el siglo diecinueve, la discriminación contra los gitanos sigue una línea de continuidad que atraviesa diferentes etapas

La descripción que vamos ofreciendo, nos lleva a interpretar la legislación, la ciencia o las ideas anti-gitanas en el sentido de conducentes a una segregación del conjunto de los gitanos respecto de las evoluciones más centrales para la cultura alemana de los siglos diecinueve a veinte. El proceso, terminará por ofrecer sus consecuencias más dramáticas en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial,

aunque ya en 1886 encontramos correspondencia del Canciller Bismarck que persigue la unificación de la política que permita liberar el territorio alemán de gitanos¹⁶. Corresponde añadir ahora, que en 1899, aparecería en Alemania un “Servicio de Información sobre los Gitanos desde la Policía de Seguridad” con sus cuarteles generales en la ciudad de Múnich¹⁷. El “Servicio de Información sobre los Gitanos desde la Policía de Seguridad”, sobreviviría a los cambios históricos que hicieron pasar de la Alemania del II Reich, a la República de Weimar y después al III Reich¹⁸. La Alemania nacional-socialista contaba entonces, en lo relativo a los gitanos, con una tradición burocrática moderna de vinculación de legislación, ciencia, ideas anti-gitanas, movilidad y criminalidad, que había terminado por derivar una parte de la política efectiva sobre el asunto hacia diferentes sectores policiales y de administración local. Hay que afirmar no obstante, que las ideas nacional-socialistas en torno a la construcción de una comunidad nacional sobre una base racial, ya tendrían a partir de 1933 la meta final de la aniquilación de todos los judíos y de todos los gitanos de Europa. Fue así que entre las continuidades que vamos señalando, los archivos con información sobre judíos y gitanos anteriores a 1933, fueron transferidos a partir de 1931 a la “Oficina Nacional del Partido Nacional Socialista Alemán” en Múnich¹⁹. En cualquier caso, los modelos de clasificación nacional-socialistas respecto de los gitanos representan una paradoja en la que debemos detenernos. De hecho, legislación, ciencia, ideas antigitanas o asimilación de los gitanos a la criminalidad, habían sido elementos vinculados a la tradición del estado moderno alemán de una u otra manera, aun cuando la ideología nacional-socialista se plantearía entre los años treinta y cuarenta del siglo veinte un nuevo problema, desde el momento en el que pretendería incorporar a una población marginada y marginal a un sistema clasificatorio e ideológico de base racial. Algunos altos jefes nacional-socialistas, como Werner Best o el propio Reinhardt Heydrich, se invo-

lucraron directamente en el debate desde los años treinta del siglo veinte, porque como es sabido, los gitanos de pura raza tenían que ser considerados arios²⁰. Finalmente, sería la dificultad para encontrar un discurso con coherencia interna desde el punto de vista del nacional-socialismo, la que llevaría a la publicación del “Decreto para la Lucha contra la Amenaza Gitana de diciembre de 1938”, decreto que abrió el camino para el exterminio de los gitanos en territorio del III Reich por motivos raciales, habilitando un espacio para que la ciencia fuera aportando más razones con el tiempo. Legislación y ciencia, por tanto, van a trabajar en paralelo alimentándose la una a la otra, resultando entonces pertinente ahora mencionar el trabajo llevado a cabo desde el “Centro de Investigación para la Higiene Racial”.

Los años treinta sentaron las bases legales, científicas, administrativas y policiales que hicieron posible que para finales de 1939 y para 1940, la jerarquía nacional-socialista se planteara abiertamente la posibilidad de abrir un proceso de aniquilación de los gitanos bajo el III Reich

El centro, en la hibridación de aspectos legales, científicos, policiales y administrativos que atravesó la política nacional-socialista respecto de los gitanos europeos, estuvo bajo la dirección de Robert Ritter, habiendo quedado enmarcado desde el punto de vista administrativo en la “Oficina Nacional de Salud”, dependiente del “Ministerio del Interior”²¹. Además, en el “Centro de Investigación para la Higiene Racial” se hizo un esfuerzo de registro y de documentación, pero también de propaganda, para defender desde los años treinta programas de esterilización entre la población tenida por menos apta por los

nacional-socialistas²². Desde luego, los años treinta sentaron las bases legales, científicas, administrativas y policiales que hicieron posible que para finales de 1939 y para 1940, la jerarquía nacional-socialista se planteara abiertamente la posibilidad de abrir un proceso de aniquilación de los gitanos bajo el III Reich. Concretamente, el “Decreto de Asentamiento de 17 de octubre de 1939” abrirá paso al tiempo de las deportaciones. A partir de la publicación de la normativa citada, quedaba restringida la libertad de movimientos para los gitanos, a la espera de que se diera paso al proceso efectivo de expolio y deportación, y todo ante el silencio generalizado de la sociedad alemana.

El peor tiempo de los campos, algunos de ellos abiertos desde mediados de los años treinta del siglo veinte, seguiría al “Decreto de Asentamiento de 17 de octubre de 1939”. Kiel, Neubrandenburg, Stettin-Pölitz, Danzig, Königsberg, Cloppenburg, Hannover, Magdeburg, Berlín-Marzahn, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Dortmund, Hamm, Kassel, Düsseldorf, Colonia, Solingen, Remscheid, Wiesbaden-Biebrich, Fráncfort, Fulda, Ravensburg, Salzburgo-Maxglan, Weyer, Lackenbach, y Wien-Fischamend son los nombres de los campos nacional-socialistas para los gitanos en territorios alemanes y austriacos²³. Desde luego, la idea general era la de concentrar a toda la población gitana de una determinada región en un campo, que estaría cerca de una ciudad pero aislado del resto de la población. En consecuencia, podemos decir que la idea de los campos y los propios campos tienen su propia genealogía en la historia de Occidente, quedándonos como un concepto bien armado ya entre los años treinta y cuarenta del siglo veinte. Por su parte, la intención de convertir los campos de internamiento en campos de concentración ya se hace oír en 1939. Tenemos entonces que la legislación, ciencia, ideas antigitanas, ideas relativas a la asimilación de los gitanos a la criminalidad, cuerpos policiales y autoridades locales participaron en la persecución, la segregación y el asesinato de decenas de miles de gitanos en

la Europa de los años treinta y cuarenta del siglo veinte. Y aunque se puede afirmar que no existió un sistema unificado de campos para los gitanos europeos, también se puede decir que desde 1943, el III Reich había comenzado la deportación en masa de los gitanos a la "Sección de Familias Gitanas" del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau²⁴.

Austria

En primer lugar, Austria, para el periodo que vamos a estudiar, debe considerarse territorio del III Reich en términos de soberanía. Más allá, es importante decir también que dos terceras partes de los gitanos de Austria encontraron la muerte durante la Segunda Guerra Mundial.

Para el caso de Austria, existen también causas de tipo legal, científico, ideológico o de asimilación de los gitanos a la criminalidad que explican la persecución, la segregación y el asesinato de miles de gitanos entre 1939 y 1945. Se trata de causas y tradiciones que en todos los casos se constatan en Austria vinculadas a la persecución, a la segregación y al asesinato de los gitanos, y que ya habían conducido a una situación complicada a la misma población, en términos sociales, a lo largo de los siglos²⁵. La Austria de los años treinta era, también por su parte, heredera de una situación histórica complicada²⁶, siendo en el marco de ésta que la inseguridad económica de buena parte de la población, terminó por proporcionar un punto de apoyo para el odio y la dureza empleados por los nacional-socialistas contra los gitanos.

Asentándose sobre una tradición tan complicada como favorable, los nacional-socialistas que toman el poder en Austria comienzan pronto a aislar a la población gitana en campos destinados al efecto. Especialmente, una peculiaridad señalada del caso austriaco tiene que ver con el hecho de que la anexión a Alemania impuso un cruce de tradiciones legales²⁷, científicas e ideológicas que terminó por hacer descansar el asunto

de los gitanos de manera más nítida sobre policías y autoridades locales²⁸. No resulta extraño en consecuencia, que tan pronto como para 1939 ya estuviera en funcionamiento el primer campo para gitanos en Viena²⁹. Entonces, desde 1939 en adelante, los gitanos en territorio de la Austria dominada por el III Reich comienzan a ser internados en otros campos, como los de Buchenwald, Ravensbrück o Salzburg-Maxglan³⁰. La administración de los campos quedó en general dividida entre las "SS" y las policías, que mezclaron aspectos ideológicos y criminales para investigar e internar a los gitanos en los campos. Finalmente, hay que decir que de todos los campos austriacos, el más importante para los gitanos fue el de Lackenbach, que acogió a unas 4.000 personas de la misma etnia. Sólo alrededor de 500 sobrevivieron hasta el final de la guerra, lo que rinde cuenta por un lado de la intensidad del proceso, y por otro de la intención del mismo.

Bélgica

La ocupación de Bélgica resultó consecuencia de la batalla de Francia de 1940. A raíz de la contundente victoria alemana, Bélgica quedó adjunta, desde el punto de vista administrativo, al norte de Francia. Por lo demás, el control de esta región del III Reich pasó a manos del "Mando Militar Alemán en Bélgica"³¹. Hay que subrayar que el destino de los gitanos en Bélgica durante la Segunda Guerra Mundial y su deportación a Auschwitz es un asunto bien documentado. Y también hay que decir que el número de gitanos en aquel tiempo en Bélgica se estima en unas 300 personas, que en el caso belga pasaron a ser tratadas por el "Ministerio Belga para la Salud Pública y la Familia"³².

Desde el punto de vista de las fuerzas de ocupación, los investigadores sólo tienen constancia de la implementación de una medida legal contra los gitanos, que tomó forma a partir del "Decreto de 12 de noviembre de 1940 de prohibición del comercio itinerante

a través de Flandes y en el área de Amberes”³³. Como en otros casos en la Europa de los cuarenta del siglo veinte, el decreto citado dio paso a una serie de medidas que, pasando por la imposición de tarjetas de identidad para itinerantes, fueron en aumento hasta que llegaron los arrestos masivos de octubre de 1943 para Bélgica y para la Zona Norte³⁴. Más adelante, los arrestos se llevaron a cabo con rapidez entre octubre y noviembre de 1943³⁵. A los arrestos siguieron los internamientos y a los internamientos siguió la deportación de 15 de enero de 1944 a Auschwitz³⁶.

Bulgaria

En paralelo con otras historias nacionales europeas para el periodo de entreguerras, Bulgaria atravesó en los años treinta del siglo veinte una etapa de tipo autoritario. Consecuentemente con la evolución de la situación de crisis por la que atravesó el país entre 1918 y el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, el zar Boris III decidió gobernar el país por sí mismo a partir de 1935³⁷. No obstante, la convergencia búlgara con la Alemania nacional-socialista y con la Italia fascista no se concretó hasta el “Pacto de 1 de marzo de 1941”, momento a partir de que Bulgaria entró en la Segunda Guerra Mundial del lado del eje por medio de un acuerdo internacional. El acuerdo en cuestión fue bien planteado por las potencias del eje si se ponen de un lado sus ambiciones y de otro su manejo de la situación que la región balcánica heredó de las diferentes paces suscritas al término de la guerra de 1914.

En lo relativo a la población gitana de los años treinta y cuarenta del siglo veinte en Bulgaria, hay que decir que ésta era amplia y heterogénea desde el punto de vista cultural³⁸. Los censos con los que los investigadores han contado para estudiar el problema han sido los de 1926 y 1946. De un lado, el censo de 1926 habla de 135.000 gitanos búlgaros, mientras que de otro lado, el censo de 1946 habla de 170.000 gitanos búlgaros³⁹. En

cualquier caso, estaríamos ante una minoría representativa para el país que sufrió persecución y segregación en Bulgaria en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial⁴⁰. Ahora, la persecución y la segregación de los gitanos búlgaros debe ponerse más en relación con autoridades de tipo policial y de tipo local. De hecho, de entre las fuentes de tipo legislativo que permitían constatar persecución y segregación contra los gitanos en el estado búlgaro, tenemos un decreto de mayo de 1942 que perseguía la creación de trabajo en obras públicas que eventualmente resultara obligatorio para los gitanos⁴¹. Como resultado de la implementación de la anteriormente citada medida de tipo legal, los gitanos búlgaros que no pudieran demostrar estar empleados, deberían prestar servicios de cara a la construcción y de cara al mantenimiento de obras públicas⁴². La segregación oficial de los gitanos búlgaros alcanzó también otros ámbitos. Por citar algunos, desde 1943 y bajo la excusa de que era una población portadora de enfermedades, se restringió la libertad de movimientos de los gitanos. Además, en lo tocante al racionamiento de comida, los gitanos habrían recibido la mitad que los judíos⁴³. Desde luego, puede deducirse sin dificultad a partir de lo anterior, que la suerte de los gitanos búlgaros no hubiera sido distinta de la de los judíos si las autoridades de Bulgaria hubieran dado paso a las deportaciones en masa. No obstante, los gitanos búlgaros se beneficiaron del hecho de que, como consecuencia de presiones de todo tipo en todas las direcciones, el gobierno de Bulgaria se resistió a deportar a los judíos⁴⁴.

Finalmente, es importante decir que para la parte oriental de Europa, se puede percibir una tendencia en los gitanos a la participación en movimientos de resistencia. En el caso de los Balcanes, la población gitana hubiera buscado una oportunidad para mejorar su situación a lo largo del siglo veinte, resultando su planteamiento más religioso, más social y más económico que político. Con todo, para Bulgaria debe decirse que el interés de la población gitana en diferentes

proyectos de reforma agraria es claro, habiéndose de sumar a ello la participación en los movimientos partisanos y en el Partido Comunista Búlgaro⁴⁵.

Checoslovaquia

Desde el punto de vista de la soberanía y la eventual responsabilidad, el caso checoslovaco es particularmente complejo. Checoslovaquia se formó en el siglo veinte como estado sucesor⁴⁶ del Imperio Austro-Húngaro al finalizar la guerra de 1914. Por su parte, los conglomerados étnicos, lingüísticos o culturales que fueron incluidos en cada uno de los estados sucesores siguiendo a las paces firmadas al concluir la Primera Guerra Mundial, se convirtieron en un argumento fundamental para los poderes revisionistas que emergieron en el periodo de entreguerras. De hecho, la población étnicamente alemana asentada más allá de la frontera con Checoslovaquia, se contaría entre los argumentos esgrimidos por Hitler para exigir el control de los Sudetes⁴⁷ en 1938. Los Sudetes primero, y luego en 1939 el resto de Checoslovaquia, pasaron a ser territorios ocupados por Alemania ante lo que los checoslovacos conocieron como la traición de Múnich⁴⁸. Con todo, la organización compleja del territorio checoslovaco fue la opción escogida por los alemanes, ya que Alemania decidiría finalmente dividir el territorio en dos partes: De un lado, quedaría el Protectorado de Bohemia y Moravia –bajo control directo del III Reich–, mientras que de otro lado, quedaría la República Eslovaca⁴⁹. Obviamente, es coherente con nuestra aproximación estudiar el Protectorado de Bohemia y Moravia por un lado y la República Eslovaca por otro.

En primer término, hay que decir que Bohemia y Moravia, como Protectorado del Reich, conoció dos campos de internamiento para gitanos en el tiempo que estudiamos⁵⁰. Para Bohemia y Moravia, es importante aclarar también que las divisiones que sufrió el centro de Europa desde 1918, complican el

estudio de la demografía y de los censos. Si se quiere, la complicación resulta mayor para el caso concreto de los gitanos. Para el conjunto de Checoslovaquia, los investigadores apuntan a unos 100.000 gitanos para la década de los años treinta del siglo veinte⁵¹. De entre ellos, los que quedaron en el Protectorado de Bohemia y Moravia afrontaron un destino terrible en tanto que población no-aria bajo los “Decretos de Núremberg de 15 de septiembre de 1935”⁵². Con todo, en un primer momento no existe una orientación definitiva en lo relativo a la actuación del estado en Bohemia y Moravia sobre los gitanos debido a que las leyes alemanas eran más raciales, en tanto que las leyes checoslovacas contenían una categorización entre étnica y criminal⁵³. Concretamente, el Protectorado de Bohemia y Moravia comienza a imponer una presión en aumento progresivo a la población gitana a partir de 1939. Los primeros decretos gubernamentales de 2 de marzo, de 31 de marzo, de 28 de abril y de 30 de noviembre de 1939 muestran una preocupación primero por acabar con la movilidad de la población gitana y después por hacer hábil la posibilidad de propiciar su internamiento en campos⁵⁴.

En un primer momento no existe una orientación definitiva en lo relativo a la actuación del estado en Bohemia y Moravia sobre los gitanos debido a que las leyes alemanas eran más raciales, en tanto que las leyes checoslovacas contenían una categorización entre étnica y criminal

Luego, en consonancia con las políticas de otras regiones de la Europa de la Segunda Guerra Mundial, la persecución, la segregación y el asesinato de los gitanos en Bohemia y Moravia tomó forma sobre una hibridación

de tradiciones legales, científicas e ideológicas, en un itinerario que dejó el asunto de los gitanos a policías y a autoridades locales⁵⁵. Sumado a lo anterior, los altos oficiales de la policía en el Protectorado de Bohemia y Moravia terminaron por expedir la orden para la “Eliminación de la Amenaza Gitana” el 10 de julio de 1942⁵⁶. La operación, que se pretendió súbita, se complicó para el gobierno desde el punto de vista logístico, con lo que hubo de darse en diferentes fases que atravesaron por sus momentos álgidos a primeros de marzo y a primeros de mayo de 1943⁵⁷.

En un proceso gradual, el estado eslovaco comienza a internar a los gitanos en campos de trabajo, y desde 1941 hasta diciembre de 1944 se establecieron once campos⁶¹ que sin duda contribuyeron al empobrecimiento de las familias gitanas afectadas

En segundo término, corresponde hacer alusión a la República Eslovaca entre 1939 y 1945⁵⁸. Allí, de una población gitana estimada de 80.000 personas, 79.000 personas sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial, lo que no quiere decir que la misma población no sufriera medidas de persecución o de segregación. Sobre el terreno, en Eslovaquia, las limitaciones propias de una sociedad en buena medida feudal no habían impedido que, entre los siglos diecinueve y veinte, se constataste una cierta integración de los gitanos en la sociedad general eslovaca⁵⁹. No obstante e inevitablemente, la Segunda Guerra Mundial haría cambiar la tendencia señalada, para que en Eslovaquia la discriminación contra las comunidades gitanas pasara a depender de las autoridades locales. Las más altas estancias, como el “Ministerio del Interior de la República”, no definirían el término gitano hasta el “Decreto Especial de

18 de junio de 1940”, que habilitaba a todo tipo de autoridad local para separar a los gitanos que pudieran ser tenidos por eslovacos, del resto de los gitanos⁶⁰. Seguidamente, en un proceso gradual, el estado eslovaco comienza a internar a los gitanos en campos de trabajo, y desde 1941 hasta diciembre de 1944 se establecieron once campos⁶¹ que sin duda contribuyeron al empobrecimiento de las familias gitanas afectadas. Desde la primavera de 1941, las disposiciones legales eslovacas intentan regular el estilo de vida de los gitanos del país, en numerosas ocasiones sin éxito, y ya en 1943 se decide acabar con los asentamientos gitanos para dar paso a un proceso de instalación de esta población en guetos. Sea como fuere, los gitanos de la República Eslovaca pagarían el mayor precio en vidas entre los años 1944 y 1945, con la retirada del eje y sus represalias⁶².

Dinamarca

En Dinamarca se publicó un estudio –de manos de los sociólogos Erik Bartels y Gudrund Brun–, que sostenía que en Dinamarca las familias nómadas existentes no eran de origen gitano. Los historiadores no pueden documentar en un sentido estricto el impacto real que pudiera haber llegado a tener la publicación, pero lo cierto es que las fuerzas de ocupación alemanas no llevaron a cabo acción alguna contra los grupos nómadas en Dinamarca a lo largo de la Segunda Guerra Mundial⁶³.

Francia

En lo relativo a las cuestiones de soberanía y responsabilidad, el caso francés es complejo. Fundamentalmente, a partir de la rendición de 24 de junio de 1940, podemos comenzar a hablar del surgimiento en progresión de tres ámbitos para Francia. El primero de estos ámbitos es el de la Francia ocupada, dominada por el III Reich⁶⁴. El segundo es la Francia

de Vichy, creada a la espera de la inminente derrota del Reino Unido y que duraría sin embargo cuatro años⁶⁵. Finalmente, hay que citar también a la Francia libre, liderada por el general De Gaulle⁶⁶.

Añadido a lo anterior, debemos decir que el estado francés contaba con una tradición legal y policial de tipo antigitano que permitía el arresto de personas por causas tales como la no ocupación conocida, la mendicidad o la documentación incompleta. Para el estado francés, en el siglo veinte se hacía ya necesaria una legislación que tratase el problema con la debida precisión. No obstante, los criterios raciales no se impusieron en Francia, sino que el mismo estado hizo énfasis en el comportamiento de los gitanos que, al margen de otras ideas en torno a legalidad o etnicidad, marcaba una diferencia respecto del resto de la población⁶⁷. El nomadismo sería en tal sentido el rasgo distintivo sobre el que trabajaría la legislación. Consecuentemente, la "Ley de 12 de julio de 1912 sobre la Circulación de los Nómadas" abordaría el problema definiendo el término "nómada" con precisión, y apuntando hacia cuestiones tales como el comercio itinerante, el domicilio fijo, etcétera⁶⁸. Desde luego, en tiempo de guerra, los procesos de persecución y de segregación cobrarían más fuerza, y con ello la represión de las actitudes nómadas⁶⁹.

El estado francés contaba con una tradición legal y policial de tipo antigitano que permitía el arresto de personas por causas tales como la no ocupación conocida, la mendicidad o la documentación incompleta

Hay que volver a decir aquí, que en el caso francés, la coordinación legal y policial no resultó óptima con respecto al III Reich, con lo que en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial se solaparon aquí actitudes legales

y policiales diferentes⁷⁰. Nosotros vamos a estudiar así por separado la Francia ocupada y la Francia de Vichy.

En primer lugar, corresponde citar que en la Francia ocupada los gitanos fueron internados en campos de manera acelerada y ante la indiferencia del resto de los franceses⁷¹. Mientras, por su parte, la legislación alemana trazada sobre la Francia bajo el Reich intentó simplificar la categorización que en su caso afectara a los gitanos sobre una base racial. En su caso, el proceso de persecución y de segregación fue siempre el mismo: Las autoridades policiales y locales transmitían órdenes no escritas para localizar y contar a los gitanos antes de llevar a cabo cada operación de internamiento en sí⁷², todo ello en una serie de movimientos que fueron tan rápidos, en octubre de 1940 de la Francia ocupada, que se detuvo a los gitanos antes de contar con los campos⁷³. Después, diferentes operaciones de ubicación y reubicación en los diferentes campos se contaron entre las prioridades de los alemanes para el periodo 1940-1942, sin que fuera hasta septiembre de 1941 que comenzaran a emerger otras necesidades de forma progresiva. Desde septiembre de 1941 y durante 1942 y 1943, el III Reich impulsó una política de trabajo obligatorio que perseguía cubrir la demanda de mano de obra del esfuerzo de guerra alemán⁷⁴. La política en cuestión no afectó tanto a la población gitana de los campos franceses, en tanto que siempre fue considerada menos apropiada para el trabajo, aun cuando cabe citar la excepción de la población del campo de Poitiers, una parte de la cual partió para Alemania el 13 de enero de 1943 para que nunca más se volviera a saber de ella⁷⁵. En último término, otro episodio oscuro desde el punto de vista de las fuentes es el de las deportaciones a Auschwitz desde la Francia ocupada el 15 de enero de 1944⁷⁶.

En segundo lugar, hay que decir que la Francia de Vichy utilizó en principio tres campos que habían sido levantados para los refugiados de la Guerra Civil Española, en la zona oriental de la frontera con España⁷⁷.

Los mismos campos fueron utilizados más adelante para acoger a población desplazada por los acontecimientos subsecuentes y relativos a la batalla de Francia de 1940, pudiéndose contar aquí a la población gitana expulsada de Alsacia⁷⁸. Desde luego, algunos otros campos fueron construidos por Vichy después, sin que los historiadores apunten a un particular celo en la persecución de unos gitanos a los que la posterior ocupación de Vichy por el Reich tampoco afectó de la peor manera posible⁷⁹.

Grecia

A pesar de contar con recursos muy limitados, Grecia contribuyó de manera notable al esfuerzo de guerra aliado antes y después de su ocupación por las fuerzas del eje. Italia invadió Grecia el 28 de octubre de 1940, pero el ejército griego se mostró capaz de repeler el ataque italiano. De seguida, el movimiento obligó a Hitler a dar paso a la batalla de Grecia, arrollando a Yugoslavia en el camino.

En el caso de la Grecia ocupada, no existen informes o documentos que puedan apuntar hacia una política centralizada de persecución contra los gitanos⁸⁰. Algunos grupos de gitanos fueron asesinados en el país, pero la política definida y centralizada de persecución, segregación y asesinato se dirigió aquí hacia la población judía⁸¹.

Holanda

Las fuerzas militares holandesas fueron derrotadas con facilidad por el ejército alemán durante la invasión que siguió al 10 de mayo de 1940. Como consecuencia de lo anterior, el gobierno holandés y la familia real holandesa se refugiaron en Londres. Sobre todo ello, hay que decir que mientras que en nuestro trabajo hemos visto cómo Bélgica quedó bajo control alemán, o cómo Dinamarca y Francia mantuvieron responsabilidad sobre su propio gobierno, ahora el caso holandés

es algo diferente. Así, Holanda quedó bajo un gobierno civil del III Reich, liderado por el nacional-socialista Arthur Seyss-Inquart. El mismo gobierno impuso una política de uniformidad cultural forzosa –gleichschaltung– encaminada a incluir en un futuro el territorio holandés en el del Gran Reich⁸².

La propaganda jugó en Holanda un papel relevante –junto al desempeñado por policías y administraciones locales–, en el proceso de persecución, segregación y asesinato de los gitanos durante la Segunda Guerra Mundial

Después de haber mencionado la “gleichschaltung”, entenderemos el hecho de que la propaganda jugara en Holanda un papel relevante –junto al desempeñado por policías y administraciones locales–, en el proceso de persecución, segregación y asesinato de los gitanos durante la Segunda Guerra Mundial. Es lo que ocurrió a partir de junio de 1942, cuando alguna publicación en Holanda denunció una plaga gitana⁸³. También, como en otros casos en Europa, la intervención solapada de policías y autoridades locales se sucedería en lo relativo a la detención y posterior internamiento de los gitanos de Holanda. Aquí, la orden de deportación de los gitanos holandeses a Auschwitz fue dada por Himmler en marzo de 1943⁸⁴. Luego, sabemos que fue en mayo de 1943 y desde la “Jefatura de las “SS” en Holanda”, cuando Hanns Rauter prohibió el nomadismo para dar lugar a una fulgurante operación de persecución e internamiento de los gitanos holandeses en veintisiete campos⁸⁵. Más adelante, el 14 de mayo de 1944, las autoridades policiales regionales reciben la orden de detener a toda persona que pareciera gitana, permitiéndose su espolio

económico, y constatando los investigadores la existencia de un primer tren cargado de gitanos que llegó a Auschwitz el 21 de mayo de 1944⁸⁶. Otras personas de la misma etnia fueron enviadas a otros campos diferentes, o derivados a ellos desde Auschwitz, pudiendo decirse que en Holanda sólo unos pocos gitanos sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial.

Conclusión

Como para el caso de los judíos, para los gitanos de Europa podemos decir que durante la Segunda Guerra Mundial se habló

de “solución final”¹⁷⁴. Los gitanos europeos fueron perseguidos por motivos raciales y otros, privados de propiedad, internados en campos y deportados. Además, fueron asesinados en masa por los “Einsatzgruppen” y por el personal de los campos de concentración y de exterminio levantados por el nacional-socialismo y por otros regímenes europeos de orientación fascista. Para los investigadores, parece no haber dudas en relación con el que hubiera sido el destino de los gitanos europeos en una Europa dominada por el III Reich¹⁷⁵.

El autor del texto quiere agradecer el esfuerzo realizado por la “Asociación Memoria Genocidio Gitano” para que la investigación que se presenta fuera posible.

José Ramón Álvarez Layna forma, junto a Miguel Palacios Carbonell, un grupo de investigación histórica dedicado al estudio de los genocidios perpetrados contra los gitanos europeos en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Los dos investigadores han recorrido el itinerario formativo de “Casa Sefarad”, institución que ayuda desde Madrid a elevar un puente entre España y la cultura judía.

NOTAS

- 1.- Cf. Kenrick, D., *The Destiny of Europe's Gypsies*: Nueva York, Basic Books, 1972.
- 2.- En términos de historia académica, los investigadores suelen reconocer un hito aquí en la aportación de Michael Zimmermann. Cf. Zimmermann, M., *Rassenutopie and Genozid*: Hamburgo, Christians, 1996.
- 3.- Cf. Ramírez Heredia, J. de D., *Nosotros los gitanos*: Barcelona, Ediciones 29, 1972, pág. 174 ss.
- 4.- Cf. Kafner, S., *La marca del gitano: El holocausto de los gitanos y la huella imborrable de los campos alemanes*: Madrid, Ultramar Editores, 1979.
- 5.- Cf. “Frankfurter Allgemeine Zeitung”: En edición de 25 de enero de 1991.
- 6.- Para el caso alemán, el investigador Peter Sanders apunta a cinco fases entre la persecución y la justicia. Las cinco fases que describe Sanders pasan por la esperanza que sigue a 1945, por el olvido de los años cincuenta, por la creación de instituciones de investigación a finales de los cincuenta, o por la mayor atención judicial puesta sobre el asunto en los años sesenta y a finales de los años setenta del siglo veinte. Cf. VV.AA., *The Gypsies during the Second World War Vol. III*: Hatfield, University of Hertfordshire, 2006, pág. 152 ss.
- 7.- Cf. Weiser, M., *Roma Holocaust*: Múnich, GRIN, 2007, pág. 1.
- 8.- El término “porrajmos”, que significa “devorar”, resulta más conocido para los que alguna vez se han interesado por lo que le ocurrió a los gitanos de Europa entre los años treinta y cuarenta del siglo veinte. Sin embargo, siendo menos habitual aun cuando también reconocido por los investigadores,

tenemos el término romaní *Samudaripén*, que significa “el asesinato de todos”, y que viene a ser adecuado entre el lenguaje y la historia a la hora de acercarse a lo que los gitanos europeos pudieron vivir de manera más dura entre 1939 y 1945.

- 9.- Cf. VV.AA., *The Gypsies during the Second World War Vol. III*: O. c., pág. 154.
- 10.- Lo rudimentario del estado alemán después de Mayo de 1945 condujo a la rápida reincorporación de científicos, policías y administradores locales al tiempo de paz. Todo ello resultó en una obstaculización de la investigación, de la clarificación o de la compensación.
- 11.- El modo en el que el III Reich abordó la persecución, la segregación y el asesinato de los gitanos europeos, supuso el recurso a una ciencia racista que vinculaba a los gitanos con el crimen y con las actitudes antisociales, lo que ayudó a derivar el trabajo sobre ellos a las policías y a las administraciones locales. Todos los elementos citados, sostienen los investigadores, llevaron a la configuración de formas de cooperación entre los perpetradores para ocultar los crímenes más allá de 1945. Cf. Rose, R., *Bürgerrechte für Sinti und Roma*: Heidelberg, Herausgegeben vom Zentralrat Deutscher Sinti und Roma, 1980, pág. 31.
- 12.- Cf. Kenrick, D. y Grattan, P., *Gypsies under the Swastika*: Hatfield, University of Hertfordshire Press, 2009, pág. 97.
- 13.- En contexto cristiano-moderno, la ilustración germánica avanzó el texto *Determinación del concepto de raza humana*, de cita pertinente y dado a conocer por Immanuel Kant en 1785. Cf. Loudon, R. B. y Zöllner, G., *Anthropology, History and Education*: Cambridge, Cambridge University Press, 2007, pág. 143 ss.
- 14.- Obviamente, la obra que sacudió los cimientos de la ciencia y de la cultura de Occidente en el mismo sentido y desde el siglo diecinueve, fue la de Charles Robert Darwin. Cf. Darwin, Ch., *The Origin of the Species*: Londres, H. Bohn, 1860.
- 15.- En nuestro apunte sobre Alemania, hablamos entonces de un estado autoritario que persigue su despegue como potencia moderna e industrial, pero que avanza –desde su constitución como imperio en 1871–, sobre múltiples minorías de daneses, lituanos, polacos, judíos o gitanos. Aquí, las leyes, la ciencia y la modernidad industrial nos permiten ver un vínculo entre las ideas de contexto alemán, las leyes del estado alemán, una parte de la ciencia de entonces y el mismo desenvolvimiento moderno-industrial en Alemania. Se trata de un vínculo que es fundamental para entender qué ocurrió con unos gitanos puestos en relación por otra parte con la heterogeneidad, con la otredad y con el nomadismo bajo el III Reich. Cf. Burleigh, M., y Wippermann, W., *The Racial State, Germany 1933-1945*: Cambridge, Cambridge University Press, 1991.
- 16.- Cf. VV.AA., *The Gypsies during the Second World War Vol. I*: Hatfield, University of Hertfordshire, 2006, pág. 23.
- 17.- El servicio de información contaría con todos los medios modernos a su disposición, pero se debe hacer énfasis en el hecho de que una parte de la política respecto a los gitanos en el estado moderno alemán cayó ya en el siglo diecinueve en manos de la policía. El hecho tendrá continuidad, y será central a la hora de abordar el estudio de lo ocurrido con los gitanos en la Europa de los años treinta y cuarenta, e incluso después de 1945.
- 18.- “[...] En 1925 el Centro tenía ya 14.000 informes individuales y familiares sobre gitanos de toda Alemania. En octubre de 1938, cuando fue incorporado a la “Oficina Nacional de Policía Criminal”, como el “Centro Nacional para la Lucha contra la Amenaza Gitana”, tenía más de 18.000 informes en los que estaban fichadas 33.524 personas que representaban en torno al ochenta o el noventa por ciento de la población gitana de entonces”. Op. Cit. VV.AA., *The Gypsies during the Second*

World War Vol. I: O. c., pág. 23. En términos aclaratorios, es importante hacer énfasis sobre el hecho de que la burocracia del estado moderno alemán está vinculando aquí legislación, ciencia, ideas antigitanas, movilidad y criminalidad, para tratarlo todo desde diferentes sectores policiales y de administración local. Desde luego, antes de 1933 diferentes leyes y decretos habían clasificado a los gitanos de Alemania por criterios raciales, como es el caso de la “Ley Bávara de 16 de julio de 1926 para la Lucha contra los Gitanos, los Vagabundos y los Vagos”. Cf. Höne, W. K., *Die Vereinbarkeit der Deutschen Zigeunergesetze und –Verordnungen mit dem Reichsrecht, Insbesondere der Reichsverfassung*: Heidelberg, Tesis Doctoral, 1930.

- 19.- Vinculadas para el nacional-socialismo, legislación, ciencia, e ideas antigitanas, cabe entonces entender una dinámica de persecución y de segregación que hubiera permitido eventualmente establecer nexos de unión entre la población gitana y la criminalidad. Lo anterior hubiera vuelto a alimentar el conjunto de la dinámica, para terminar por justificar una ulterior tarea de documentación siempre previa a la implementación de las políticas más criminales del Reich. Cf. Burleigh, M., y Wippermann, W., *The Racial State, Germany 1933-1945*: O. c., pp. 7-44.
- 20.- Los términos en los que se plantea la cuestión llevan nuevamente a los ideólogos nacionalsocialistas a redundar sobre la cuestión de la hibridación de aspectos legales, científicos, ideológicos, etcétera. La explicación más sencilla radica en el hecho de que si desde un punto de vista étnico los gitanos de raza pura tenían que ser considerados arios, las condiciones culturales en un sentido amplio de la población gitana europea no tenían en realidad cabida en el proyecto del III Reich. Es así que no quedó una definición nítida de “gitano” bajo el Reich, y es así que se utilizaron contra los gitanos herramientas legales como el “Decreto de Asentamiento de 1939”. El decreto anterior aborda de hecho la cuestión del nomadismo, de significativo trasfondo cultural y de complicada gestión para las lógicas de los estados modernos europeos.
- 21.- Cf. VV.AA., *The Gypsies during the Second World War Vol. I*: O. c., pág. 30. Por su parte, el “Centro de Investigación para la Higiene Racial” alcanzó consideración internacional, mientras que, en otro tipo de apunte, hay que decir que las líneas de financiación de instituciones semejantes abren un camino a la investigación en historia para poder determinar hasta qué punto las instituciones científicas formaron parte del proceso de aniquilación y de exterminio de judíos, de gitanos y de otros grupos.
- 22.- Es importante insistir sobre el hecho de que el “Centro de Investigación para la Higiene Racial” ayudó a establecer una clasificación útil para la persecución de los gitanos. Una clasificación en consecuencia con la que la sangre gitana resultaba más peligrosa que la judía desde el punto de vista nacionalsocialista, con lo que un ancestro gitano –entre dieciséis tatarabuelos–, era suficiente para definir a una persona como contaminada por sangre gitana. El criterio era considerablemente menos estricto para los judíos. Cf. Kenrick, D. y Puxon, G., *Sinti und Roma im NS-Staat*: Göttingen, Gesellschaft für Bedrohte Völker, 1981, pág. 73.
- 23.- Austria quedó incorporada a la Alemania nacional-socialista el 12 de marzo de 1938. Desde entonces, Austria fue una provincia del III Reich.
- 24.- Cf. VV.AA., *The Gypsies during the Second World War Vol. I*: O. c., pág. 70.
- 25.- Botz, G., “Stufen der Ausgliederung der Juden aus der Gesellschaft”: En: “Zeitgeschichte”, 14, Viena, 1987, pág. 359 y ss.
- 26.- Austria entró como un imperio relevante en la guerra de 1914, y más allá de la paz de 1918, quedó progresivamente relegada a un papel de cada vez menor importancia. Desde el final de la Primera República Austriaca, en 1933, la violencia política y la opción por el fascismo tomaron cada vez

mayor vigor hasta el “Anschluss” del 12 de marzo de 1938, un acontecimiento que unió el destino de Austria al de Alemania en contra del espíritu de Versalles. Biografías como la de Tobias Portschy (1905-1996), rinden perfecta cuenta de la relación evidente entre la decadencia austriaca, el fascismo, el nacional-socialismo y el éxito de las dos últimas opciones en la Austria de los años treinta del siglo veinte, un estado que terminó por ver en la Gran Alemania su única salida.

- 27.- En el cruce de tradiciones legales, los investigadores citan la influencia que tuvo en Austria el “Decreto para la Lucha contra la Amenaza Gitana de Diciembre de 1938”. Cf. VV.AA., *The Gypsies during the Second World War Vol. I*: O. c., pág. 68 y ss.
- 28.- *Ibidem.*, pág. 69.
- 29.- *Ibidem.*, pág. 63.
- 30.- Debemos decir que, aunque efectivamente, las policías y las administraciones locales jugaron un papel fundamental en relación con el destino de los gitanos en la Austria de la Segunda Guerra Mundial, sí que aparecieron niveles superiores de discusión en lo relativo a cuestiones logísticas y otras. De hecho, en la Austria integrada en el III Reich, la idea de la deportación de los gitanos a Polonia o a Prusia Oriental aparece pronto en 1940, y con la idea de la deportación surgiría la necesidad de coordinar esfuerzos logísticos, policiales y administrativos también más allá de lo local.
- 31.- Cf. VV.AA., *The Gypsies during the Second World War Vol. II*: Hatfield, University of Hertfordshire, 2006, pág. 85.
- 32.- El “Ministerio Belga para la Salud Pública y la Familia” fue la institución que formalizó las listas a partir de las que se formó el “Convoy Z”, cargado de gitanos con destino al campo de Auschwitz.
- 33.- Cf. VV.AA., *The Gypsies during the Second World War Vol. II*: O. c., pág. 86.
- 34.- Cf. Gotovich, J., “Quelques données relatives à l’extermination des tsiganes de Belgique”: En “Cahiers d’Histoire de la Seconde Guerre Mondiale”, 4, Bruselas, 1976, pág. 161 ss.
- 35.- *Ibidem.*, pág. 161 y ss.
- 36.- *Ibidem.*, pág. 161 y ss.
- 37.- El gobierno personal de Boris III resultó posible en Bulgaria a través de los gobiernos supeditados a la autoridad del zar de G. Kyoseivanov y de B. Filov. Así, a partir de 1935 la oposición política a la voluntad de Boris III será progresivamente apartada de la posibilidad de ejercer alguna influencia cierta sobre los destinos de Bulgaria, para que el país se vaya situando en la órbita de la Alemania nacional-socialista y de la Italia fascista.
- 38.- Cf. Marushiakova, E., “La religion et son role d’integration et de ségrégation chez les tsiganes”: En: “Etudes Tsiganes”, 38, 2, París, 1992, pág. 31 y ss.
- 39.- Dos aspectos hacen dudar a los investigadores respecto de la fiabilidad de los datos. Por una parte, el aumento de población gitana al que apuntan los dos censos parece excesivo. Por otra parte, la tasa de población gitana urbana es muy superior después de la Segunda Guerra Mundial, en el censo de 1946. Cf. VV.AA., *The Gypsies during the Second World War Vol. II*: O. c., pág. 89 y ss.
- 40.- La amplitud y el alcance de la política respecto de los gitanos en Bulgaria resulta todavía un problema desde el punto de vista de las fuentes. Algunos testigos de los acontecimientos aseguran que, en algunos casos, una parte de la población gitana fue deportada compartiendo destino con los judíos que también lo fueron. De manera específica, las fuentes legales y de otro tipo citan más a la población judía, como se puede ver en la “Ley para la Protección de la Nación de 21 de enero de 1941”, y sólo algún decreto en particular menciona también a la población gitana.

- 41.- Cf. VV.AA., *The Gypsies during the Second World War Vol. II: O. c.*, pág. 91.
- 42.- La investigación ha constatado la utilización de la población gitana en trabajos forzados en Bulgaria a través de fuentes de distinto tipo, pudiéndose destacar diferentes publicaciones periódicas búlgaras que se hicieron eco de la cuestión en el verano de 1943. Es el caso de los periódicos “Dnes”, “Dnevnik” o “Vecher”.
- 43.- Cf. VV.AA., *The Gypsies during the Second World War Vol. II: O. c.*, pág. 91.
- 44.- *Ibidem.*, pág. 92 y ss.
- 45.- *Ibidem.*, pág. 93 y ss.
- 46.- Los historiadores han llamado “estados sucesores” a los estados que fueron formados total o parcialmente sobre el territorio del Imperio Austro-Húngaro con la disolución de éste al final de la Primera Guerra Mundial. Checoslovaquia fue entonces uno de estos estados sucesores entre 1920 y 1938.
- 47.- Eran conocidas con el nombre de Sudetes las regiones de Checoslovaquia en las que existían habitantes étnica o lingüísticamente alemanes. De modo más específico, se trataría de Bohemia, Moravia y de partes de Silesia.
- 48.- Los checoslovacos se refirieron así a la “Conferencia de Múnich”, en la que participaron Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido. Checoslovaquia no fue sin embargo invitada a una conferencia en la que se acordó dejar las manos libres a Alemania en aras de no repetir otra conflagración mundial, ignorando la alianza que unía a Checoslovaquia con Francia.
- 49.- Creada el 14 de marzo de 1939, la República Eslovaca quedó como estado vasallo del III Reich, aunque nominalmente independiente. La República Eslovaca fue reconocida por Alemania y por un buen número de estados europeos.
- 50.- Se trató de los campos de Lety para Bohemia y de Hodonin para Moravia.
- 51.- Cf. VV.AA., *The Gypsies during the Second World War Vol. II: O. c.*, pág. 149.
- 52.- Las “Leyes de Núremberg” fueron la proyección en el sistema legal de la ideología nacionalsocialista en lo referente al antisemitismo y al racismo científico. Desde el 26 de noviembre de 1935, las “Leyes de Núremberg” extendieron su alcance sobre gitanos, negros o su descendencia. Cf. Gellately, R., *Social Outsiders in Nazi Germany*: Princeton, Princeton University Press, 2001, pág. 216 y ss.
- 53.- Cf. Gobierno de Checoslovaquia, “Ley 117 de 1927”, que contiene información sobre la identidad gitana desde el punto de vista de la burocracia estatal.
- 54.- Cf. VV.AA., *The Gypsies during the Second World War Vol. II: O. c.*, pág. 150 y ss.
- 55.- Cf. Gobierno del Protectorado de Bohemia y Moravia, “Decreto de Lucha Preventiva contra la Criminalidad de 9 de mayo de 1942”, que contiene instrucciones abusivas y de carácter antigitano para los cuerpos policiales.
- 56.- De un lado, en los primeros tres meses de 1943, los archivos policiales tenían una lista de 5.830 personas catalogadas como gitanas en el Protectorado de Bohemia y Moravia. De otro lado, los archivos de la sección de familias gitanas de Auschwitz-Birkenau rinden cuenta de 4.493 personas gitanas llegadas desde Bohemia y Moravia, a los que habría que sumar los que hubieran sido deportados antes a Auschwitz I. Cf. VV.AA., *The Gypsies during the Second World War Vol. II: O. c.*, pág. 152.
- 57.- *Ibidem.*, pág. 170.

- 58.- Para el caso eslovaco, las fuentes que son más tradicionales para los historiadores se ven completadas por colecciones de testimonios que los investigadores han ido recogiendo en diferentes formatos. En cualquier caso, todas parecen coincidir a la hora de señalar que las autoridades eslovacas se resistieron a deportar a sus gitanos, a la vez que facilitaron su huida a zonas boscosas.
- 59.- Cf. VV.AA., *The Gypsies during the Second World War Vol. III*: O. c., pág. 5.
- 60.- *Ibidem.*, pág. 11.
- 61.- *Ibidem.*, pág. 18.
- 62.- Como para otros contextos en el centro y en el oriente de Europa, no se puede dejar de mencionar la participación de los gitanos en los movimientos partisanos y en las acciones de resistencia. Cf. VV.AA., *The Gypsies during the Second World War Vol. III*: O. c., pág. 30 y ss.
- 63.- Cf. Kenrick, D. y Grattan, P., *Gypsies under the Swastika*: O. c., pág. 56.
- 64.- El III Reich ocupó en principio de manera efectiva tres quintas partes de Francia, incorporando las regiones y fachadas tenidas por más útiles para el esfuerzo de guerra. En el territorio ocupado en Francia, y a diferencia de lo que vemos para los gitanos en otros territorios europeos, la coordinación legal y policial no resultó óptima, lo que según los investigadores evitó la deportación masiva de gitanos para su exterminio. El mismo tipo de análisis puede extenderse en buena medida a la franja italiana, que existió entre noviembre de 1942 y septiembre de 1943, y que quedó a partir de ahí bajo mando alemán.
- 65.- La Francia de Vichy fue realmente el Estado de Francia durante buena parte de la Segunda Guerra Mundial. La Francia de Vichy fue creada después de la derrota en la batalla de Francia, en 1940, y liderada por el Mariscal Pétain. Sobre la base del “Segundo Armisticio de Compiègne”, Vichy mantenía soberanía sobre todo el territorio francés, aunque de manera plena sólo sobre la parte no ocupada. En noviembre de 1942, por motivos estratégicos, el III Reich ocupó también la zona europea de Vichy, para supervisar más de cerca el trabajo de los funcionarios franceses. Cf. Paxton, R., *Vichy France: Old Guard, New Order*: Nueva York, Columbia University Press, 2001.
- 66.- La Francia libre fue organizada desde Londres en 1940, continuando el esfuerzo de guerra contra el eje y organizando y sosteniendo la resistencia en la Europa del III Reich.
- 67.- Desde el punto de vista legal, en el siglo veinte los gitanos franceses habrían venido siendo catalogados como nómadas. Cf. Challier, F., *La nouvelle loi sur la circulation des nómades: loi du 16 du juillet 1912*: París, Librairie de jurisprudence ancienne et moderne, 1913.
- 68.- *Ibidem.*
- 69.- El hecho de tolerar el nomadismo más en tiempo de paz, contaba con antecedentes en el estado francés. Como en la segunda guerra mundial, también en los grandes conflictos anteriores el estado francés había tomado la determinación de poner a la población nómada bajo control. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, el “Decreto Estatutario de 6 de Abril de 1940” prohibía el nomadismo en Francia, aunque no en las colonias. Cf. VV.AA., *The Gypsies during the Second World War Vol. II*: O. c., pág. 63 y ss.
- 70.- De modo general, el III Reich optó por decidir y transmitir órdenes a las autoridades francesas, tanto en la zona ocupada como en la zona de Vichy. De la misma manera, el primer movimiento de las autoridades del Reich consistió habitualmente en expulsar a la población no deseada, traspasando el asunto a otros cuerpos burocráticos.
- 71.- El “Decreto de 4 de Octubre de 1940” fue la base legal utilizada por los alemanes para internar en campos a todos los gitanos de la Francia ocupada. Asimismo, el decreto citado limitaba la movilidad

de los gitanos y prohibía su salida de la región. Las autoridades alemanas prefirieron que las medidas fueran adoptadas en la práctica por las autoridades francesas, con las que la coordinación legal o policial –hay que insistir sobre ello–, no siempre fue buena.

- 72.- Cf. VV.AA., *The Gypsies during the Second World War Vol. II*: O. c., pág. 69.
 - 73.- *Ibidem.*, pág. 72.
 - 74.- *Ibidem.*, pág. 80.
 - 75.- *Ibidem.*, pág. 81.
 - 76.- *Ibidem.*, pág. 85.
 - 77.- Los tres campos fueron los de Argelès, Barcarès y Rivesaltes.
 - 78.- Cf. Kenrick, D. y Grattan, P., *Gypsies under the Swastika*: O. c., pág. 62 y ss.
 - 79.- *Ibidem.*, pág. 62 y ss.
 - 80.- *Ibidem.*, pág. 84.
 - 81.- *Ibidem.*, pág. 85.
 - 82.- Cf. Chesnoff, R. Z., *Pack of Thieves: How Hitler and Europe Plundered the Jews and Committed the Greatest Theft in History*: Nueva York, Doubleday, 1999, pág. 103 y ss.
 - 83.- Cf. Kenrick, D. y Grattan, P., *Gypsies under the Swastika*: O. c., pág. 65.
 - 84.- *Ibidem.*, pág. 65.
 - 85.- *Ibidem.*, pág. 65.
 - 86.- *Ibidem.*, pág. 66.
- [...]
- 174.- Cf. Weiser, M., *Roma Holocaust*: O.c., pág. 12.
 - 175.- Cf. Lewy, G., *The Nazi Persecution of the Gypsies*: Nueva York, Oxford University Press, 2000, pág. 224 y ss.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL CITADA

- Busch, B., y Kelly-Holmes, H., *Language, Discourse and Borders in the Yugoslav Successor States*: Clevedon, Multilingual Matters, 2004.
- Challier, F., *La nouvelle loi sur la circulation des nómades: loi du 16 du juillet 1912*: París, Librairie de jurisprudence ancienne et moderne, 1913.
- Chesnoff, R. Z., *Pack of Thieves: How Hitler and Europe Plundered the Jews and Committed the Greatest Theft in History*: Nueva York, Doubleday, 1999.
- Darwin, Ch., *The Origin of the Species*: Londres, H. Bohn, 1860.
- De Grand, A., *Italian Fascism: Its Origins and Development*: Lincoln, University of Nebraska Press, 2000.
- Klemann, H. A. M. y Kudryashov, S., *Occupied Economies: An Economic History of Nazi-Occupied Europe 1939-1945*: Londres, Bloomsbury Academic, 2012.
- Louden, R. B. y Zöller, G., *Anthropology, History and Education*: Cambridge, Cambridge University Press, 2007.

- Montgomery, J. F., *Hungary, the Unwilling Satellite*: Nueva York, Devin Adair, 1947.
- Paxton, R., *Vichy France: Old Guard, New Order*: Nueva York, Columbia University Press, 2001.
- Payne, S., *A History of Fascism 1914-1945*: Madison, University of Wisconsin Press, 1995.
- Smith, D. M., *Modern Italy; A Political History*: Ann Arbor, Michigan University Press, 1997.

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA CITADA

- Burleigh, M., y Wippermann, W., *The Racial State, Germany 1933-1945*: Cambridge, Cambridge University Press, 1991.
- Gellately, R., *Social Outsiders in Nazi Germany*: Princeton, Princeton University Press, 2001.
- Höne, W. K., *Die Vereinbarkeit der Deutschen Zigeunergesetze und –Verordnungen mit dem Reichsrecht, Insbesondere der Reichsverfassung*: Heidelberg, Tesis Doctoral, 1930.
- Kafner, S., *La marca del gitano: El holocausto de los gitanos y la huella imborrable de los campos alemanes*: Madrid, Ultramar Editores, 1979.
- Kenrick, D. y Grattan, P., *Gypsies under the Swastika*: Hatfield, University of Hertfordshire Press, 2009.
- Kenrick, D. y Puxon, G., *Sinti und Roma im NS-Staat*: Göttingen, Gesellschaft für Bedrohte Völker, 1981.
- Kenrick, D., *The Destiny of Europe's Gypsies*: Nueva York, Basic Books, 1972.
- Lewy, G., *The Nazi Persecution of the Gypsies*: Nueva York, Oxford University Press, 2000.
- Majer, D., *Non-Germans under the Third Reich: The Nazi Judicial and Administrative System in Germany and Occupied Eastern Europe with Special Regard to Occupied Poland*: Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2003.
- Ogorreck, R., *Die Einsatzgruppen und die "Genesis der Endlösung"*: Berlín, Metropol, 1996.
- Ramírez Heredia, J. de D., *Nosotros los gitanos*: Barcelona, Ediciones 29, 1972.
- Rose, R., *Bürgerrechte für Sinti und Roma*: Heidelberg, Herausgegeben vom Zentralrat Deutscher Sinti und Roma, 1980.
- VV.AA., *The Gypsies during the Second World War Vol. I*: Hatfield, University of Hertfordshire, 2006.
- VV.AA., *The Gypsies during the Second World War Vol. II*: Hatfield, University of Hertfordshire, 2006.
- VV.AA., *The Gypsies during the Second World War Vol. III*: Hatfield, University of Hertfordshire, 2006.
- Weiser, M., *Roma Holocaust*: Múnich, GRIN, 2007.
- Zimmermann, M., *Rassenutopie and Genozid*: Hamburgo, Christians, 1996.

PUBLICACIONES PERIÓDICAS CITADAS

- Botz, G., "Stufen der Ausgliederung der Juden aus der Gesellschaft": En "Zeitgeschichte", 14, Viena, 1987.
- Gotovich, J., "Quelques données relatives à l'esternation des tsiganes de Belgique": En "Cahiers d' Histoire de la Seconde Guerre Mondiale", 4, Bruselas, 1976.
- Marushiakova, E., "La religion et son role d' integration et de ségrégation chez les tsiganes": En "Etudes Tsiganes", 38, 2, París, 1992.
- VV.AA., "Frankfurter Allgemeine Zeitung": En edición de 25 de enero de 1991.